

**SOSIALISASI PEMBERDAYAAN IBU RUMAH TANGGA
BERWIRAUSAHA SENI MENJAHIT DI DESA KUMBANG
INDAH, KECAMATAN BADAR KABUPATEN ACEH
TENGGARA**

Muhammad Yassir¹, Riyan Maulana², Habibul Akram³, Ladipin⁴,
Muhammad Tahir⁵

^{1,3,4,5}, Universitas Gunung Leuser Aceh

², STMIK Indonesia Banda Aceh

ABSTRAK

Pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Berwirausaha Seni Menjahit Di Desa Kumbang Indah. Tujuan agar ibu rumah tangga memperoleh wawasan, pengetahuan tentang program pelatihan, keterampilan dan pendidikan kecakapan wirausaha . Adanya peningkatan kapasitas dan kecakapan dalam keterampilan khususnya menjahit hingga peningkatan pendapatan dari ibu rumah tangga yang mengikuti program pelatihan. Di Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.

Kata Kunci: Keyword1, Keyword2, dst

A. DAFTAR PUSTAKA

- Berlianti. 2017. Kemandirian Perempuan Melalui Keterampilan Menjahit. *Jurnal Abdimas Talenta* 2 (2): 179-186
- Dewi Hapsari, Dewi.2021. Kegiatan Wirausaha Penjahit Pakaian Di Desa Buning Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. *Jurna Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi* Vol.1 (1) :14-20
- Julian, Fajri. 2020. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (Pkw) Di Pkbm Harapan Bangsa I Kecamatan Kemiling Bandar Lampung. Skripsi. Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Mauliana, Rury. 2020. Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Menjahit Dalam Peningkatkan Kreativitas Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (Ksm) Kelurahan Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Skripsi. Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Miranti, Vivi. 2019. Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Pedagang Kue Tradisional Di Pasar Doping Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. Skripsi. Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar